

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/ 1 SKS
PRAKTIKUM II
DIVISI MAGNOLIOPHYTA
KELAS MAGNOLIOPSIDA DAN ANAK KELAS MAGNOLIIDAE**

**OLEH
MAULIDYA MUSLIMAH
180101110252
KELOMPOK IV**

**DOSEN PENGAMPU
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, S.PD., M.PD.**

**ASISTEN DOSEN
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
FEBRUARI 2020**

PRAKTIKUM II
DIVISI MAGNOLIOPHYTA
KELAS MAGNOLIOPSIDA ANAK KELAS MAGNOLIIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam kelompok Divisi Magnoliidae

Tanggal/Hari : Rabu, 12 Febuari 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. ALAT DAN BAHAN

Alat:

1. Baki/nampan
2. Lup
3. Alat Tulis
4. Pisau silet/*cutter*

Bahan:

1. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)
2. Sirsak (*Annona muricata* L.)
3. Srikaya (*Annona squamosa* L.)
4. Sirih (*Piper bitle* L.)
5. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus) : perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Perioditasnya : annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar: tunggang dan serabut.

- d. Sifat-sifat batang: cara-cara percabangan (monpodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
 - e. Sifat-sifat daun : tunggal atau majemuk (menjari, menyirip, dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga : bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga : bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah : sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain : kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi :
 - a. Tumbuhan lengkap atau cabang lengkap.
 - b. Bagian-bagian dari tumbuhan (daun, akar, batang/ranting, bunga dan buah serta biji kalau ada).
 - c. Irisan melintang atau membujur bunga.
 - d. Irisan melintang atau membujur buah.
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

Anak kelas Magnoliidae terdiri dari 8 ordo, 39 familia, dan sekitar 11.000 spesies. Mencakup tumbuhan berkeping dua yang mempunyai satu atau lebih beberapa sifat-sifat yang primitif. Muncul sekitar 122 juta tahun yang lalu pada periode kretaseus bawah. Bunga pada umumnya mempunyai

beberapa tepal, sering terdeferensiasi menjadi sepal atau tepal tetapi kadang-kadang apetal. Stamennya banyak, dan masak dalam pola sentripetal. Pollen binukleat atau “crassinucellate”.

Contoh ordo Magnoliales: *Annona muricata* L., *Annona squamosa* L., dan *Canarium odoratum* Baill.

(Sumber Ahmad Sulaiman, 2016)

(Sumber <https://bibitbunga.com>)

(Sumber Abdur Rosyid, 2018)

Contoh ordo Piperales: *Piper bitle* L. Contoh ordo Nymphaeales: *Nymphaea lotus* L.

(Sumber <https://neemtreefarms.com>)

(Sumber Michael Kestl, 2019)

Magnoliales adalah ordo terbesar. Tumbuhan yang termasuk ke dalam Anak Kelas Magnoliidae mempunyai senyawa-senyawa kimia untuk mempertahankan diri, sebagian taksa menghasilkan alkaloid isoquinolin.

Divisio Magnoliophyta (*Angiospermae*) mempunyai sifat-sifat utama yaitu:

1. Adanya trakea dalam xylem.
2. Adanya elemen tipis dan sel pengantar dalam floem. Mempunyai kantong embrio dengan 8 inti (1 telur, 2 sinergid, 3 antipoda dan 2 inti polar).
3. Pembuahan ganda.
4. Karpel yang menutup.

D. HASIL PENGAMATAN

1. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Ujung akar
- b. Cabang akar
- c. Pangkal akar

2) literatur

Keterangan :

- a. Ujung akar
- b. Cabang akar
- c. Pangkal akar

(Sumber: Angela Rendo, 2014)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Batang
- b. Permukaan batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Batang
- b. Permukaan batang

(Sumber: Ayu, 2019)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tepi daun
- b. Tulang daun
- c. Pangkal daun
- d. Ujung daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tepi daun
- b. Tulang daun
- c. Pangkal daun
- d. Ujung daun

(Sumber: Ayu, 2019)

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Tangkai bunga
- c. Kelopak bunga

2) Literatur

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Tangkai bunga
- c. Kelopak bunga

(Sumber: bibitbunga, 2019)

2. Sirsak (*Annona muricata* L.)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Ujung akar
- b. Cabang akar
- c. Pangkal akar

2) Literatur

Keterangan :

- a. Ujung akar
- b. Cabang akar
- c. Pangkal akar

(Sumber: Ayu, 2019)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Batang
- b. Permukaan batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Batang
- b. Permukaan batang

(Sumber: Picstopin, 2019)

c. Daun

1) gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tepi daun
- b. Tulang daun
- c. Pangkal daun
- d. Ujung daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tepi daun
- b. Tulang daun
- c. Pangkal daun
- d. Ujung daun

(Sumber: Kreasi Web, 2017)

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Tenda bunga

2) Literatur

Keterangan:

a. Tenda bunga

(Sumber: Putu Cisko, 2014)

e. Buah dan Biji

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Buah
- b. Biji
- c. Kulit buah

2) Literatur

Keterangan:

- a. Buah
- b. Biji
- c. Kulit buah

(Sumber: winda, 2012)

3. Srikaya (*Annona squamosa* L.)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Ujung akar
- b. Cabang akar
- c. Pangkal akar

2) Literatur

Keterangan :

- a. Ujung akar
- b. Cabang akar
- c. Pangkal akar

(Sumber: Iskandar Iqbal, 2017)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Batang
- b. Permukaan batang

2) literatur

Keterangan:

- a. Batang
- b. Permukaan batang

(Sumber: Hervin, 2009)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tepi daun
- b. Tulang daun
- c. Pangkal daun
- d. Ujung daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tepi daun
- b. Tulang daun
- c. Pangkal daun
- d. Ujung daun

(Sumber: Mskowronek, 2011)

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Tangkai bunga

2) Literatur

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Tangkai bunga

(Sumber: Nature and Wild Life, 2014)

e. Buah dan Biji

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Buah
- b. Biji
- c. Kulit buah

2) Literatur

Keterangan:

- a. Buah
- b. Biji
- c. Kulit buah

(Sumber: Marcia Ashby, 2010)

4. Sirih (*Piper bitle L.*)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Ujung akar
- b. Cabang akar
- c. Pangkal akar

2) Literatur

Keterangan :

- a. Ujung akar
- b. Cabang akar
- c. Pangkal akar

(Sumber: Dok.Pribadi, 2020)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Batang
- b. Permukaan batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Batang
- b. Permukaan batang

(Sumber: Agisnailmi, 2014)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tepi daun
- b. Tulang daun
- c. Pangkal daun
- d. Ujung daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tepi daun
- b. Tulang daun
- c. Pangkal daun
- d. Ujung daun

(Sumber: Agisnailmi, 2014)

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Bunga

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Bunga

(Sumber: Agisnailmi, 2014)

5. Teratai (*Nymphaea lotus* L.

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Ujung akar
- b. Cabang akar
- c. Pangkal akar

2) literatur

Keterangan :

- a. Ujung akar
- b. Cabang akar
- c. Pangkal akar

(Sumber :Ayu, 2019)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Batang
- b. Permukaan batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Batang
- b. Permukaan batang

(Sumber :Ayu, 2019)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tepi daun
- b. Tulang daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tepi daun
- b. Tulang daun

(Sumber Ayu, 2019)

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Benang sari

2) Literatur

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Benang sari

(Sumber Flickr, 2015)

Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Kenanga	Sirsak	Srikaya	Sirih	Teratai
1.	Habitus	Pohon	Pohon	Pohon	Perdu	Herba
2.	Periodesitas	Pirenia	Pirenia	Pirenia	Annual	Annual
3.	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Serabut	Serabut
4.	Sifat Batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Simpodial
	Arah tumbuh	Tegak Lurus	Tegak Lurus	Tegak Lurus	Memajang	Terkulai
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasap	Kasap	Kasap	Beralur	Licin
	Alat-alat lain					
5.	Sifat daun					
	Tata letak	Tersebar	Berseling	Berseling	Berseling	Roset akar
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Jorong	Memanjang	Memanjang	Jantung	Bangun ginjal
	Pangkal daun	Membulat	Tumpul	Tumpul	Berlekuk	Berlekuk
	Ujung daun	Meruncing	Meruncing	Meruncing	Meruncing	Membulat
	Tepi daun	Rata	Rata	Rata	Rata	Bergigi
	Urut daun	Menyirip	Menyirip	Menyirip	Melengkung	Mencapai tepi daun
	Tekstur daun	Licin	Perkamen	Kasap	Tipis seperti kertas	Tipis lunak
	Warna daun	Hijau	Hijau tua	Hijau	Hijau	Hijau tua
6.	Sifat bunga					
	Bagian bunga	Lengkap	Lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap

	Alat lain					
7.	Sifat buah	Sejati	Sejati majemuk	Sejati ganda	Semu	-

E. ANALISIS

1. Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.)

Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Subclassis	: Magnoliidae
Ordo	: Magnoliales
Familia	: Annonaceae
Genus	: <i>Canangium</i>
Spesies	: <i>Canangium odoratum</i> Baill.
(Sumber	: Steenis, 2003)

Dari hasil pengamatan terhadap tumbuhan Kenangan atau *Canangium odoratum* Baill. Pada jenis tumbuhan ini memiliki habitus berupa pohon berarti tumbuhan ini memiliki satu batang panjang dan beberapa cabang menyebar setelah tinggi tertentu yang membentuk sebuah tajuk. Batang pohon biasanya memiliki diameter minimum 10 cm pada titik setinggi dada. Periodisitanya adalah perenial berarti tanaman yang mampu hidup selama lebih dari dua tahun. Sifat akarnya berupa akar tunggang, percabangannya monopodial artinya mampu dibedakan antara cabang utama dan tangkai-tangkainya. Arah tumbuh batangnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat dan permukaan batangnya kasap.

Sifat daunnya, dari hasil pengamatan tumbuhan kenanga ini memiliki sifat daunnya tunggal. Untuk tata letak daun pada kenanga daunnya tersebar, bagian daunnya termasuk jenis daun tidak lengkap bentuk daunnya sendiri jorong dan mempunyai pangkal daun yang membulat. Ujung daunnya meruncing, tepi pada daunnya rata dan pada daun urat daunnya menyirip. Tekstur daunnya sendiri licin dan trakhir untuk bagian daun warnanya hijau. Sifat bunga kenanga adalah bunga lengkap, dan untuk sifat buahnya tumbuhan jenis ini termasuk jenis buah sejati.

Menurut (Sunanto,1993), tanaman kenanga memiliki habitus pohon atau perdu, ketinggiannya bisa mencapai 38 m, daunnya berbentuk agak bulat dan ujungnya meruncing, bertulang menyirip, berisi merata. Bunga berbentuk bintang berwarna hijau pada waktu masih muda dan berwarna kuning setelah masuk tua. Bakal buah bersifat sinkarpus. Bakal biji berjumlah banyak dan menyebar pada sisi-sisinya. Putik pendek, berkepala bundar dan berlendir. Buah berbentuk oval, berdaging tebal, berwarna hijau ketika masih muda dan menjadi hitam ketika sudah tua pada umumnya mengelompok 6-10 buah pada satu tangkai utama, tiap buah mempunyai 8-12 biji, berbentuk pipih, berkulit keras, berwarna coklat.

Untuk nilai guna atau botani nya sendiri pada tumbuhan kenangan ini atau *Canangium odoratum* biasanya untuk bunga digunakan sebagai pengharum ruangan atau parfum, di beberapa daerah tumbuhan ini memiliki berbagai macam kegunaan misalnya di daerah Banyumas (Jawa Tengah) ekstrak bunga kenanga yang dikeringkan digunakan untuk obat malaria. dan sebagai bunga tabur di saat ziarah ke makam atau sebagai bahan campuran tembakau untuk mengharumkan tembakau. Untuk daerah Sulawesi banyak yang menjadikan tumbuhan ini sebagai minyak rambut dengan cara dimasukkan ke dalam minyak kelapa dan dipanaskan sehingga minyak itu berbau kenanga.

Kunci determinasi:

Canangium odoratum Baill. : 1-1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9b-10-10b-11-11b-12-12b-13-13b-14-14a15--15a-109-109b-119-119b-120b-128-128b-129-129b-135-135b-136-136b-139-139b-140-140b-142-142b-43-143b-146-146b-154-154b-155-155b-156-156b-162-162b-163-163a-165-165b-166-166a.....50. Anonaceae-1a -1*Canangium odoratum* Baill.

1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....	2
2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas	4
4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....	6
6b. Dengan daun yang jelas.....	7
7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit	10
10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset	11
11b. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.....	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau	119
119b. Tanaman selain benalu	120
120b. Tanaman tanpa getah	128
128b. Daun bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang	135
135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau menyirip	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang ...	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar	142
142b. Cabang tidak demikian	143
143b. Sisik demikian tidak ada	146

146b. Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan).....	154
154b. Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian ...	155
155b. Bunga tidak tertanam pada tangkai daun	156
156b. Bakal buah menumpang	162
162b. Ujung tangkai daun tanpa kelenjar	163
163a. Pohon atau perdu dengan bunga berbilangan 3	164
164b. Daun tidak melekat serupa perisai.....	165
165b. Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu.....	166
166a. Bunga berkelamin dua, bakal buah banyak. Benang sari tumbuh menjadi satu seperti tabung	50. Annonaceae

Fam 50. Annonaceae (sebangsa sirsak)

Pohon perdu atau liana. Daun-daun berseling, tunggal, tanpa daun penumpu. Bunga beraturan, kerap kali berkelamin 2. Daun kelopak 3, kadang-kadang 4, lepas atau melekat. Daun mahkota 6, dalam lingkaran masing-masing 3, jarang kurang, lepas atau melekat. Benang sari 3 atau banyak. Ruang sari 2 berbentuk garis. Penghubung ruang sari kerap kali di atas ruangnya di diperpanjang dan melebar. Bakal buah 1 sampai banyak. Tangkai putik lepas, kerap kali pendek, kadang-kadang tidak ada. Ubah duduk atau bertangkai, kadang-kadang satu dengan lain bersatu, serupa buah buni atau kering dan berkatup 2.

1a. Banyak buah yang lepas, bertangkai panjang pada satu tangkai buah utama. Ujung yang diperpanjang dari penghubung ruang sari runcing **1.**

Canagium

1. *Canagium*

Pohon, tinggi 10-40m. Dan bertangkai, bulat telur atau memanjang, dengan ujung runcing-meruncing dan kerap kali miring, pangkal membulat atau bentuk jantung, 10-23 kali 4,5-14 cm. Bunga dalam karangan bunga yang berbentuk payung, pendek dan menggantung, duduk di ketiak, berbungan 2-5 harum. Daun kelopak hampir lepas, dalam

kuncup bersabungan secara katup, bulat telur segi tiga yang lebar, menggulung keluar. Daun mahkota kira-kira 6. Bentuk lanset panjang 6-7,5 cm, hijau kemudian kuning. Dasar bunga cekung sedikit. Benang sari banyak. Penghubung benang saru di atas ruang diperpanjang dan menutupi, cokelat muda. Bakal buah banyak, lepas. Kepala putik bentuk tombol. Buah 7-15. Perkembangannya tidak sama, bulat telur teralik kurang lebih 2 cm, hijau tua. Di hutan, juga ditanam untuk bunganya; 5-1200m. *Kenanga*, Ind, *kanang*, S, J.Md, *Wangsa*. J.

Canagium odoratum Baill.

2. Sirsak (*Annona muricata* L.)

Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Subclassis	: Magnoliidae
Ordo	: Magnoliales
Familia	: Annonaceae
Genus	: <i>Annona</i>
Spesies	: <i>Annona muricata</i> L.
(Sumber	: Steenis, 2003)

Dari hasil pengamatan terhadap tumbuhan Sirsak atau *Annona muricata* L. Pada jenis tumbuhan ini memiliki habitus berupa pohon berarti tumbuhan ini memiliki satu batang panjang dan beberapa cabang menyebar setelah tinggi tertentu yang membentuk sebuah tajuk. Batang pohon biasanya memiliki diameter minimum 10 cm pada titik setinggi dada. Periodisitanya adalah perenial berarti tanaman yang mampu hidup selama lebih dari dua tahun. Sifat akarnya berupa akar tunggang, percabangannya monopodial artinya mampu dibedakan antara cabang utama dan tangkai-tangkainya. Arah tumbuh batangnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat dan permukaan batangnya kasap.

Sifat daunnya majemuk, dengan tata letak daunnya berseling, bagian daunnya tidak lengkap karena hanya terdapat helaian dan tangkai saja, bentuk daunnya memanjang. Pangkal daunnya tumpul, ujung daunnya meruncing. Tepi pada tumbuhan ini adalah rata dan untuk urat daunnya menyirip. Dengan tekstur daunnya yang licin dan warnanya hijau tua. Sifat bunganya tidak lengkap, dan sifat buahnya termasuk buah sejati majemuk.

Menurut (Mulyani, 2006) tanaman sirsak ini atau *Annona muricata* L. Pohonnya berwarna coklat tua, batang berkayu berwarna coklat tua, silindris, permukaan kasar, percabangan simpodial. Arah tumbuh batang tegak lurus, arah

tumbuh cabang ada yang condong ke atas dan ada yang mendatar, ketinggian mencapai 8-10 meter, dan diameter batang 10-30 cm. Tidak berbanir, tajuk membulat. Daun berwarna hijau muda sampai hijau tua memiliki panjang 6-18 cm, lebar 3-7 cm, permukaan daun licin, berbentuk jorong atau ovalis, ujungnya lancip pendek, daun bagian atas mengkilap hijau dan gundul pucat kusam di bagian bawah daun, berbentuk lateral saraf.

Daun memiliki bau tajam menyengat dengan tangkai daun pendek sekitar 3-10 mm, tepi daun rata. Bunga pada tanaman Sirsak berbentuk tunggal yaitu satu bunga terdapat banyak putik sehingga dinamakan bunga berpistil majemuk. Buah Sirsak memiliki bentuk sejati berganda yaitu buah yang berasal dari satu bunga dengan banyak bakal buah tetapi membentuk satu buah. Buah memiliki duri sisik halus, apabila sudah tua daging buah berwarna putih, lembek dan berserat dengan banyak biji. Biji buah Sirsak berwarna coklat agak kehitaman dan keras, berujung tumpul, permukaan halus mengkilat dengan ukuran panjang kira-kira 16 mm dan lebar kira-kira 9 mm.

Untuk nilai guna atau aspek botani nya sendiri Memiliki daging buah yang tebal dan banyak mengandung serat vitamin C alami yang cukup tinggi. Zat antioksidan di dalam buah Sirsakupun cukup tinggi. Tidak hanya buah, daun sirsak pun ternyata memiliki kemampuan dahsyat untuk menyembuhkan kanker, seperti kemoterapi, makanya biasanya banyak digunakan masyarakat untuk di konsumsi sebagai obat herbal.

Kunci determinasi:

Annona muricata L.: 1-1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9b-10-10b-11-11b-12-12b-13-13b-14-14a-15-15a-109-109b-119-119b-120-120b-128-128b-129-129b-135-135b-136-136b-139-139b-140-140b-142-142b-143-143b-146-146b-154-154b-155-155b-156-156b-162-162b-163-163a-165-165b-166-166a.....50. Anonaceae-1a - *Annona muricata* L.

1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....	2
2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas	4
4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....	6
6b. Dengan daun yang jelas.....	7
7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit	10
10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset	11
11b. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.....	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau	119
119b. Tanaman selain benalu	120
120b. Tanaman tanpa getah	128
128b. Daun bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang	135
135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau menyirip	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang ...	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar	142
142b. Cabang tidak demikian	143
143b. Sisik demikian tidak ada	146

146b. Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan).....	154
154b. Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian ...	155
155b. Bunga tidak tertanam pada tangkai daun	156
156b. Bakal buah menumpang	162
162b. Ujung tangkai daun tanpa kelenjar	163
163a. Pohon atau perdu dengan bunga berbilangan 3	164
164b. Daun tidak melekat serupa perisai.....	165
165b. Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu.....	166
166a. Bunga berkelamin dua, bakal buah banyak. Benang sari tumbuh menjadi satu seperti tabung	50. Annonaceae

Fam 50. Annonaceae (sebangsa sirsak)

Pohon perdu atau liana. Daun-daun berseling, tunggal, tanpa daun penumpu. Bunga beraturan, kerap kali berkelamin 2. Daun kelopak 3, kadang-kadang 4, lepas atau melekat. Daun mahkota 6, dalam lingkaran masing-masing 3, jarang kurang, lepas atau melekat. Benang sari 3 atau banyak. Ruang sari 2 berbentuk garis. Penghubung ruang sari kerap kali di atas ruangnya di perpanjang dan melebar. Bakal buah 1 sampai banyak. Tangkai putik lepas, kerap kali pendek, kadang-kadang tidak ada. Ubah duduk atau bertangkai, kadang-kadang satu dengan lain bersatu, serupa buah buni atau kering dan berkatup 2.

1b. Banyak buah yang duduk, satu dengan yang lain melekat, terkumpul rapat pada tangkai buah utama, kadang kemudian sedikit atau banyak melepaskan diri terhadap yang lain. Ujung penghubung ruang sari yang diperpanjang terpancung atau sangat tumpul.....**2. Annona**

2. Annona

1a. Lingkaran terdalam daun mahkota lebih panjang daripada yang di luar, yang terakhir ini berbentuk bulat telur segi tiga. Buah berduri tempel.

Annona muricata L.

3. Srikaya (*Annona squamosa* L.)

Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Subclassis	: Magnoliidae
Ordo	: Magnoliales
Familia	: Annonaceae
Genus	: <i>Annona</i>
Spesies	: <i>Annona squamosa</i> L.
(Sumber	: Steenis, 2003)

Dari hasil pengamatan terhadap tumbuhan Srikaya atau *Annona squamosa* L. Pada jenis tumbuhan ini memiliki habitus berupa pohon berarti tumbuhan ini memiliki satu batang panjang dan beberapa cabang menyebar setelah tinggi tertentu yang membentuk sebuah tajuk. Batang pohon biasanya memiliki diameter minimum 10 cm pada titik setinggi dada. Periodisitanya adalah perenial berarti tanaman yang mampu hidup selama lebih dari dua tahun. Sifat akarnya berupa akar tunggang, percabangannya monopodial artinya mampu dibedakan antara cabang utama dan tangkai-tangkainya. Arah tumbuh batangnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat dan permukaan batangnya kasap.

Sifat daunnya majemuk, dengan tata letak daunnya berseling, bagian daunnya tidak lengkap karena hanya terdapat helaian dan tangkai saja, bentuk daunnya memanjang. Pangkal daunnya tumpul, ujung daunnya meruncing. Tepi pada tumbuhan ini adalah rata dan untuk urat daunnya menyirip. Dengan tekstur daunnya yang kasap dan warnanya hijau tua. Sifat bunganya tidak lengkap, dan sifat buahnya termasuk buah sejati ganda.

Menurut (Syamsuhidayat, 1991) Kulit pohon tipis berwarna keabuan, getah kulitnya beracun. Batangnya (pada dahan) coklat muda, bagian dalamnya berwarna kuning muda dan agak pahit. Pada bagian ranting berwarna

coklat dengan bintik coklat muda, lenti sel kecil, oval, berupa bercak bulat pada batang.

Daun tunggal, bertangkai, kaku, letaknya berseling. Helai daun berbentuk lonjong hingga jorong menyempit, ujung dan pangkal runcing, dasar lengkung, tepi rata, panjang 5-17 cm, lebar 2-7,5 cm, permukaan daun berwarna hijau, bagian bawah hijau kebiruan, sedikit berambut atau gundul. Rasanya pahit, sedikit dingin. Tangkai daun 0.4-2,2 cm panjangnya.

Bunganya bergerombol pendek menyamping dengan panjang sekitar 2.5 cm, sebanyak 2-4 kuntum bunga kuning kehijauan (berhadapan) pada tangkai kecil panjang berambut dengan panjang \pm 2 cm, tumbuh pada ujung tangkai atau ketiak daun. Daun bunga bagian luar berwarna hijau, ungu pada bagian bawah, membujur, panjangnya 1.6-2.5 cm, lebar 0,6-0,75 cm. Daun bunga bagian dalam sedikit lebih kecil atau sama besarnya. Terdapat banyak serbuk sari, bererombol, putih, panjang kurang dari 1.6 cm, putik berwarna hijau muda. Tiap putik membentuk semacam kutil, panjang 1.3-1.9 cm, lebar 0,6-1,3 cm yang tumbuh menjadi kelompok-kelompok buah. Berbunga dengan bantuan kumbang nitidula.

Buahnya buah semu, berbentuk bola atau kerucut atau menyerupai jantung, permukaan berbenjol-benjol, warna hijau berbintik (serbuk bunga) putih, penampang 5-10 cm, menggantung pada tangkai yang cukup tebal. Jika masak, anak buah akan memisahkan diri satu dengan yang lain, berwarna hijau kebiruan. Daging buah berwarna putih semikuning, berasa manis. Biji membujur di setiap karpel, halus, coklat tua hingga hitam, panjang 1,3-1,6 cm. Biji masak berwarna hitam mengkilap.

Untuk nilai guna atau aspek botani nya sendiri, yaitu biasanya buah yang masak dapat dikonsumsi (dimakan) langsung. Buah nya mengandung energi, protein, karbohidrat, lemak, kalsium, fosfor, dan zat besi. Selain itu juga mengandung vitamin A, vitamin B1, dan vitamin C. Akar dan kulit kayu mengandung flavonoida, borneol, camphor, terpene, dan alkaloid anonain. Akarnya mengandung saponin, tannin, dan polifenol. Bijinya

mengandung minyak, resin, dan bahan beracun yang bersifat iritan. Karenanya baik daun, akar, buah, kulit kayu, maupun bijinya bisa dimanfaatkan untuk mengobati berbagai penyakit.

Daun dapat digunakan untuk mengobati batuk, demam, reumatik, diare, disentri, cacingan, kutu kepala, menurunkan kadar asam urat darah yang tinggi, dan sebagai obat luar untuk borok, luka, bisul, scabies, kudis, dan eczema. Bijinya dapat digunakan untuk pengobatan cacingan, gangguan pencernaan, hingga mematikan kutu kepala dan serangga. Buah muda untuk obat diare, disentri akut, dan gangguan pencernaan. Akar dapat sebagai obat untuk sembelit dan gangguan pencernaan. Sedangkan kulit kayu dapat sebagai obat diare, disentri, dan luka berdarah.

Kunci determinasi:

Annona squamosa L. : 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-155b-156b-162b-163a-165b-166a.....50. Anonaceae-1a-1*Annona squamosa L.*

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6
- 6b. Dengan daun yang jelas.....7
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya9
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit10
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset11

11b. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.....	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8)	109
109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau	119
119b. Tanaman selain benalu	120
120b. Tanaman tanpa getah	128
128b. Daun bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang	135
135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau menyirip	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang ...	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar	142
142b. Cabang tidak demikian	143
143b. Sisik demikian tidak ada	146
146b. Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan).....	154
154b. Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian ...	155
155b. Bunga tidak tertanam pada tangkai daun	156
156b. Bakal buah menumpang	162
162b. Ujung tangkai daun tanpa kelenjar	163
163a. Pohon atau perdu dengan bunga berbilangan 3	164
164b. Daun tidak melekat serupa perisai.....	165
165b. Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu.....	166

166a. Bunga berkelamin dua, bakal buah banyak. Benang sari tumbuh menjadi satu seperti tabung**50. Annonaceae**

Fam 50. Annonaceae (sebangsa sirsak)

Pohon perdu atau liana. Daun-daun berseling, tunggal, tanpa daun penumpu. Bunga beraturan, kerap kali berkelamin 2. Daun kelopak 3, kadang-kadang 4, lepas atau melekat. Daun mahkota 6, dalam lingkaran masing-masing 3, jarang kurang, lepas atau melekat. Benang sari 3 atau banyak. Ruang sari 2 berbentuk garis. Penghubung ruang sari kerap kali di atas ruangnya diperpanjang dan melebar. Bakal buah 1 sampai banyak. Tangkai putik lepas, kerap kali pendek, kadang-kadang tidak ada. Ubah duduk atau bertangkai, kadang-kadang satu dengan lain bersatu, serupa buah buni atau kering dan berkatup 2.

1b. Banyak buah yang duduk, satu dengan yang lain melekat, terkumpul rapat pada tangkai buah utama, kadang kemudian sedikit atau banyak melepaskan diri terhadap yang lain. Ujung penghubung ruang sari yang diperpanjang terpancung atau sangat tumpul.....**2. Annona**

2. Annona

2b. Bakal buah jelas bertonjolan. Buah masak hijau kebiru-biruan. Daun dari bawah hijau biru.

Annona squamosa L.

4. Sirih (*Piper bitle* L.)

Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Subclassis	: Magnoliidae
Ordo	: Piperales
Familia	: Piperaceae
Genus	: Piper
Spesies	: <i>Piper bitle</i> L.
(Sumber	: Steenis, 2003)

Dari hasil pengamatan terhadap tumbuhan Sirih atau *Piper bitle* L. Pada jenis tumbuhan ini memiliki habitus berupa perdu adalah tumbuhan berkayu yang bercabang-cabang, tumbuh rendah dekat dengan permukaan tanah, dan tidak mempunyai batang yang tegak. Perdu juga merupakan nama sekelompok pohon yang memiliki ketinggian di bawah 6 m (20 kaki). Sifat akarnya berupa akar serabut, percabangannya monopodial artinya mampu dibedakan antara cabang utama dan tangkai-tangkainya. Arah tumbuh batangnya memanjang, bentuk batangnya bulat dan permukaan batangnya beralur.

Sifat daunnya tunggal, tata letak pada sirih daunnya berseling, bagian daunnya tidak lengkap karena hanya ada helaian daun dan tangkai, bentuk daunnya jantung dan mempunyai pangkal daun yang berlekuk. Ujung daunnya meruncing tepi pada daunnya rata dan pada daunnya memiliki urat daun yang melengkung. Tekstur daunnya licin seperti kertas dan warnanya hijau. Sifat bunganya tidak lengkap, dan sifat buahnya adalah semu.

Menurut (Steenis, 1997) batang berbentuk bundar memanjang dan bisa mencapai ketinggian 5-15 m. Tumbuh dengan menyebar ke tanaman lain di daerah tersebut. Di batang terdapat ruas-ruas, sulur dengan jarak

kira-kira. 5-10 cm dan sebagai lokasi untuk pertumbuhan kecambah baru. Warna batang ini kecoklatan sampai kehijauan.

Daun sirih jantung dengan warna hijau muda hingga hijau tua. Daun ini memiliki lebar 2-10 cm dan panjang 5-15 cm dan pada permukaan daun bagian bawah berwarna putih. Bentuk daun umumnya terlihat seperti jantung di mana penguat daun disematkan. Daun sirih adalah bagian yang paling umum dan penting dari konsumsi publik, meskipun rasanya agak pahit dan lidah bergetar. Bunga daun sirih termasuk dalam jenis bunga majemuk, yaitu biji-bijian di mana biji-bijian ini berdiri sendiri dan berada di ujung cabang yang menghadap daun tanaman. Pada bunga jantan biji-bijian memiliki sifat dengan panjang gagang sekitar 1,5-3 cm dan ukuran benang sari pendek. Kepala bunga betina memiliki pegangan yang sedikit lebih panjang dari kepala bunga jantan, yaitu sekitar 2,5 – 6 cm dan panjang cap dengan ukuran sekitar 3-5 cm.

Untuk nilai guna atau aspek botani nya sendiri, tanaman siri merupakan tumbuhan yang sangat bermanfaat bagi manusia, paling dominan digunakan sebagai obat herbal, dan menyedap makanan, sirih biasanya bisa digunakan mulai dari penyakit ringan hingga berat, mulai dari digunakan sebagai pengharum badan, tambahan pada pasta gigi, obat mimisan, hingga penyakit serius seperti, asam urat, diabetes, pneumonia, dll.

Kunci determinasi:

Piper bitle L. Adalah: 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9a-41b-42b-43b-54b-59b-61b-62b-63a-64a-37. **Piperaceae**-1a *Piper bitle*

- 1b. Tumbuh-tumbuhan demam bunga sejati, sedikit-dikitnya demam benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, daun atau tangkai daun).....3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas4

4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas	6
6b. Dengan daun yang jelas	7
7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya	9
9a. Tumbuh-tumbuhan memanjat atau membelit.(golongan 4)	41
41b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dengan akar udara. Daun tidak silindris	42
42b. Bunga tidak tumbuh demikian	43
43b. Daun tersebar	54
54b. Daun tunggal	59
59b. Batang atau daun tidak berduri dan tidak berduri tempel	61
61b. Daun, susunan tulang daun, dan bunga tidak demikian	62
62b. Benang sari 4-5, atau bunganya tidak jelas, merupakan bulir.....	63
63a. Bunganya tersusun dalam bulir yang tidak bercabang.....	64
64a. Bunga tanpa perhiasan bunga. Tidak ada tangkai putik atau pendek dengan 1-5 kepala putik. Batang dengan ruas yang jelas.....	37. Piperaceae

37. piperaceae (sebangsa lada)

Semak atau perdu, kerap kali memanjat dengan akar lekat, jarang pohon. Daun duduknya berbeda, tunggal, tepi rata, bertulang daun menyirip atau menjari, kerap kali berbau somatis atau rasa pedas. Bunga kecil, dalam bulir, yang terakhir kadang-kadang keseluruhannya berbentuk payung; masing-masing dalam ketiak daun pelindung, tanpa perhiasan bung, berkelamin dua atau 1. Benang sari 1-10; ruang sari 2. Bakal buah beruang 1. Kepala putik 1-5, duduk atau dengan tangkai putik yang pendek. Buah buni berbiji 1.

1. Piper

1a. Daun lunak seperti herba. Daun pelindung melekat pada satu titik pada sumbu bulir. Buah buni sebagian besar bersembunyi dalam sumbu bulir.

Piper betle L.

5. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Subclassis	: Magnoliidae
Ordo	: Nymphaeales
Familia	: Nymphaeaceae
Genus	: <i>Nymphaea</i>
Spesies	: <i>Nymphaea lotus</i> L.
(Sumber	: Steenis, 2003)

Dari hasil pengamatan terhadap tumbuhan Teratai atau *Nymphaea lotus* L. Pada jenis tumbuhan ini memiliki habitus berupa herba berarti adalah tumbuhan berbunga dengan batang di atas permukaan tanah yang tidak berkayu, seperti halnya rumput dan *forbs* (herba berbunga selain rumput). Herba bersifat annual (tahunan), biennial (2 tahunan) atau perennial (lebih dari 2 tahun). Herba tahunan langsung mati setelah berbunga dan berbuah, dan tumbuh dari bijinya. Sifat akarnya berupa akar serabut, percabangannya simpodial artinya mampu tidak dapat atau sulit di bedakan antara cabang utama dan tangkai-tangkainya. Untuk arah tumbuh batangnya sendiri tumbuhan jenis ini memiliki arah tumbuh batang terkulai, bentuk batangnya bulat dan permukaan batangnya licin.

Sifat daunnya tunggal, tata letak pada teratai adalah roset akar, bagian daunnya termasuk daun tak lengkap, bentuk daunnya bangun ginjal dan mempunyai pangkal daun yang berlekuk. Ujung daunnya membulat tepi pada daunnya bergigi dan memiliki urat daun yang mencapai tepi daun. Tekstur daunnya tipis lunak dan warnanya hijau tua. Sifat bunga teratai adalah bunga lengkap.

Menurut (Nugroho, 2005) tanaman teratai adalah tumbuhan yang tinggal air dan kelembaban yang tinggi, biasanya di kolam atau danau. teratai mempunyai habitus tumbuhan berupa herba dengan periodisitas

pirenial dan memiliki akar serabut. Teratai memiliki tipe percabangan monopodial dengan arah tumbuh batang condong ke atas, berbentuk bulat dan licin. Teratai memiliki tata letak daun yang tidak lengkap, bentuk daun perisai dengan pangkal daun berlekuk dan ujung daun yang membulat (tumpul). Tepi daunnya bergerigi dengan urat daun berbentuk asimetri, tekstur daun licin. Memiliki alat tambahan pada bunga berupa tenda bunga.

Untuk nilai guna dan aspek botani tumbuhan ini selain umumnya digunakan sebagai tumbuhan hias ternyata batang teratai juga bisa dibuat sebagai kripik, untuk bunga terataipun banyak digunakan sebagai obat insomnia, diare, dan juga bengkak iritasi.

Kunci determinasi:

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109a-110a-

47.Nymphaeaceae-1a. Nymphaea.

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6
- 6b. Dengan daun yang jelas7
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....9
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau membelit10
- 10b. Daun tidak tersusun sedemikian rapat atau menjadi roset11

- 11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari cabang anak tulang daun yang ke samping dan serong ke atas12
- 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan. Atau tidak ada daun sama sekali13
- 13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain14
- 14a. Daun tersebar. Kadang-kadang sebagian berhadapan15
- 15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....109
- 109a. Tanaman air dan tanaman rawa110
- 110a. Benang sari dan daun tenda bunga banyak. Daun besar berbentuk bulat.....**47.Nympheaceae**

47. Nympheaceae (sebangsa teratai)

Tumbuh-tumbuhan air atau rawa, kebanyakan dengan daun yang tenggelam atau (dan) mengapung. Bunga di ketiak, duduk satu-satu, beraturan, berkelamin 2. Kelopak (semestinya tenda bunga) 2-6, bebas atau pada pangkalnya satu demam yang lain bersatu dengan dasar bunga, kerap kali berwarna. Mahkota (terjadi dari benang sari) 3 sampai banyak, babas. Benang sari 3 sampai banyak. Bakal buah menumpang, setengah tenggelam atau seluruhnya tenggelam, 3 sampai banyak, bebas atau satu dengan yang lain melekat, kerap kali lepas tenggelam dalam ruang dasar bunga. Buah tidak membuka atau membuka tidak teratur.

- 1a. Daun dengan pangkal bercangap yang sempit dan dalam. Daun kelopak
4.....**1.Nymphaea**

Daun dibawah berambut pendek yang rapat. Bunga mekar pada malam hari. Daun dan bunga pada akar rimpang di dalam tanah yang vertikal, mengapung (Bunga di tempat air yang dangkal muncul di atas permukaan air). Helaiian daun lebar memanjang, menancap serupa dengan bentuk perisai, melekuk keluar bergigi tajam dan di bagian bawah ungu tua 15-50 kali 12-45 cm. Bunga berbau busuk pada siang hari menutup.

Daun kelopak pada pangkalya melekat pada dasar bunga, dengan tulang daun yang menonjol ke luar dengan jelas, dari dalam berwarna seperti mahkota. Daun mahkota 13-28, putih, kadang-kadang ros atau merah. Benang sari lebar, pipih, penghubung sari diatas ruang sari tidak diperpanjang. Ruang bakal buah dipisahkan oleh dinding tunggal. Buah masak dibawah air serupa spons, membuka tidak beraturan, biji dengan selubung biji berbentuk kantung di genangan yang tidak dalam kerapkali dijadikan tanaman hias. Nama indonesianya, teratai kecil, teratai hutan, tanjung bodas, tanjung tutur, tanjung putih.

Nymphaea lotus L.

F. KESIMPULAN

1. Ciri-ciri Morfologi Divisi Magnoliophyta, Divisio Magnoliophyta (Angiospermae) mempunyai sifat utama :
 - a. Adanya trakea dalam xylem.
 - b. Adanya elemen tipis dan sel pengantar dalam floem. Mempunyai kantong embrio dengan 8 inti (1 telur, 2 sinergid, 3 antipoda dan 2 anti polar).
 - c. Pembuahan ganda.
 - d. Karpel yang menutup.
2. Morfologi Tumbuhan :
 - a. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.), merupakan tumbuhan berhabitus pohon dengan sifat akar tunggang. Memiliki tipe percabangan monopodial dengan arah tumbuh batang yang tegak lurus, bentuk batang bulat dan permukaan yang kasar. Daun tidak lengkap dengan susunan yang tersebar.
 - b. Sirsak (*Annona muricata* L.) dan Srikaya (*Annona squamosa* L.), merupakan tumbuhan berhabitus pohon dengan sifat akar tunggang. Memiliki tipe percabangan monopodial dengan arah tumbuh batang

yang tegak lurus, bentuk batang bulat dan permukaan yang kasar. Daun tidak lengkap dengan susunan yang tersebar.

- c. Sirih (*Piper betle* L.), merupakan tumbuhan berhabitus herba, dengan sifat akar serabut. Memiliki tipe percabangan simpodial dengan arah tumbuh batang yang memanjat, bentuk batang bulat dan permukaan yang beralur. Daun tidak lengkap dengan susunan yang berseling.
 - d. Teratai (*Nymphaea lotus* L.), merupakan tumbuhan berhabitus herba, dengan sifat akar serabut. Memiliki tipe percabangan simpodial dengan arah tumbuh batang yang terkulai, bentuk batang bulat dan permukaan yang licin. Daun tidak lengkap dengan susunan yang berseling.
3. Aspek Botani Tumbuhan, kenanga biasanya digunakan di dalam upacara-upacara khusus misalnya dalam upacara perkawinan. Sirsak dan srikaya dapat di manfaatkan untuk dikonsumsi buahnya. Sirih dapat digumakan sebagai obat (antiseptik). Teratai dapat dijadikan sebagai tanaman hias.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, Kimmy, *Gambar Lengkap Piper betle*, diakses melalui <https://kimmyaulia.wordpress.com/2014/06/25/>, pada tanggal 19 Februari 2020.
- Bibit bunga indonesia (2019), *Gambar bunga kenanga*, Diakses melalui internet, <https://bibitbunga.com/product/tanaman-kenanga-perfume-tree/> . Pada tanggal 20 Februari 2020.
- Fauna dan Flora, *Gambar Lengkap Nymphaea lotus*, diakses melalui <https://floradanfauna.wordpress.com/2019/04/22/dunia-tumbuhan/> pada tanggal 19 Februari 2020.
- Iqbal, Iskandar (2011) *Gambar Buah Srikaya*, diakses melalui internet. <https://ensiklopedia-tumbuhan.blogspot.com/2011/01/srikaya-annonn-squamosa.html> . Pada tanggal 20 Februari 2020.
- Mulyani,S. , *Anatomi Tumbuhan*, Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Nugroho,H.,Purnomo.,Sumardi,I, *Struktur dan Perkembangan Tumbuhan*. Penebar Swadaya: Bogor, 2005.

- Pratiwi, Agustina, Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: UIN Antasari, 2020.
- Ripani, Maedy (2013), *Laporan Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi 2 Sub Classis Magnoliidae*, Diakses melalui internet <https://www.slideshare.net/ydeaminapir/laporan-praktikum-botani-tumbuhan-tinggi-2-sub-classis-magnoliidae>. Pada tanggal 8 Maret 2019.
- Steenis, C.G.G.J. Van, *Flora*, Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero), 2013.
- Syamsuhidayat, Sri Sugati, and Johnny Ria Hutapea, *Inventaris Tanaman Obat Indonesia (I)*, Departemen Kesehatan RI, Jakarta, 1991.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Taksonomi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Tinjauan Pustaka, *Klasifikasi Piper betle dan Nymphaea lotus*, diakses melalui digibli.unila.ac.id, pada tanggal 19 Febuari 2020.

H. LAMPIRAN

1. Jekaskan perbedaan ciri ordo yang diamati pada praktikum II

Jawab:

- 1) Ciri-ciri umum Ordo Magnoliales yaitu, pohon atau perdu, daun tunggal, duduk berseling. Stipula besar mudah jatuh dan meninggalkan bekas pada buku, stipula sering menutupi kuncup. Bunga majemuk terminal atau axillaris. Bunga umumnya besar dan mencolok. Kelopak dan mahkota sulit dibedakan. Benang sari banyak. Memiliki warna yang bervariasi. Pistillum dengan banyak ruang kadang 2-3, saling lepas dan tersusun spiral.
- 2) Ciri-ciri umum Nymphaeales, batang sebagian besar tenggelam di dalam air, ada beberapa yang muncul di atas permukaan air. Selain

itu batang juga berfungsi mengasorbsi nutrisi yang dibutuhkan oleh *Nymphae* sp. Pada permukaan atas, daun *Nymphae* sp. berwarna hijau dan stomata. Sedangkan pada permukaan bawah berwarna keunguan, terdapat tulang daun besar dan tulang daun kecil juga biasanya tidak ditemukan adanya stomata. Permukaan daun tidak mengandung lapisan lilin sehingga air yang jatuh ke permukaan daun tidak membentuk butiran air. Tenda bunga berwarna putih (sesuai dengan spesiesnya). Bentuk tenda bunga yaitu jorong, tidak saling berlekatan satu sama lain, dan terletak berseling. Memiliki banyak benang sari yang terkumpul berbentuk pipih, terletak di sebelah dalam tenda bunga.

3) Ciri-ciri Umum Ordo Piperales, berupa teratai, hanya kadang-kadang berupa tumbuh-tumbuhan dengan batang berkayu. Daun tunggal. Bunga amat kecil berkelamin tunggal atau banci tanpa hiasan bunga, biasanya tersusun dalam bulir atau amentum, 1-10 benang sari, bakal buah 1-4, apokarp atau sinkarp, masing-masing dengan 1 bakal biji yang atrop. Biji besar, mempunyai endosperm, lembaga kecil, kadang-kadang di samping endosperm juga terdapat perisperm.